

8

**semi
nário**

**docomo
mo sp**

**a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos**

EDIFÍCIO NOVA CENTRAL

Nova Central Building

Edificio Nova Central

DUTRA, Maria Luiza

Arquiteta. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(FAU/USP).

marialuizadutra@mld.arq.br

CARCAVALLI, Daniel Luiz Vieira

Mestrando. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
São Judas Tadeu (PGAUR/USJT).

daniel@mld.arq.br

PINHEIRO, Diego Petrini

Mestrando. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
São Judas Tadeu (PGAUR/USJT).

diego@mld.arq.br

RESUMO

A presente comunicação refere-se ao Edifício Sede do Banco Bradesco, projeto de 1962 do arquiteto Carlos Lemos (1925), localizado no centro da cidade de São Paulo – SP. Tal edifício, projetado originalmente para ser hotel e fazer parte do complexo turístico formado juntamente com o edifício Copan, encontra-se vinculado à vertiginosa verticalização do centro, ocorrida especialmente na segunda metade do século XX. Ao discorrer brevemente sobre o contexto histórico, fatos relacionados ao projeto, e o trabalho desenvolvido pela equipe do escritório MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) acerca do edifício, pretende-se apresentar os resultados obtidos e destacar a importância das etapas de pesquisa histórica, resgate documental, redesenho, cronologia arquitetônica e do projeto de intervenção conservativa dentro do campo da preservação contemporânea do patrimônio cultural edificado contribuindo, também, para um debate a respeito da relevância da preservação do patrimônio moderno e de seu legado.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Conservação Histórica. Arquitetura – conservação e restauro.

ABSTRACT

The following communication refers to the Bradesco Bank Headquarters building, designed by the architect Carlos Lemos (1925) in 1962, located in the city center of São Paulo – SP. Originally conceived to be a hotel part of a touristic complex together with the Copan building, the design is entangled with the vertiginous verticalization of the city center, especially during the second half of the 20th century. The intention is to showcase, by the presentation of the historical context of the building and the conservation project made by the MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) architectural office, the importance of the historical and documental research, redrawing, building chronology and conservation project inside of the contemporary preservation of cultural heritage, and also contribute to the debate about the importance of the preservation of modern heritage and its legacy.

Keywords: Cultural Heritage. Historical Conservation. Architecture – conservation and restoration.

RESUMEN

Esta comunicación se refiere al Edificio Sede del Banco Bradesco, proyecto de 1962 del arquitecto Carlos Lemos (1925), ubicado en el centro de la ciudad de São Paulo – SP. Este edificio, originalmente diseñado para ser un hotel y formar parte del complejo turístico formado junto al edificio Copan, está vinculado a la vertiginosa verticalización del centro, ocurrida especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Discutiendo brevemente el contexto histórico, los hechos relacionados con el proyecto y el trabajo desarrollado por el equipo de la oficina de MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) en el edificio, se pretende presentar los resultados obtenidos y resaltar la importancia de las etapas de la investigación histórica, el rescate documental, el rediseño, la cronología arquitectónica y el proyecto de intervención conservadora en el campo de la preservación contemporánea del patrimonio cultural edificado, contribuyendo también a un debate sobre la pertinencia de preservar el patrimonio moderno y su legado.

Palabras clave: Patrimonio cultural. Conservación Histórica. Arquitectura – conservación y restauración.

EDIFÍCIO NOVA CENTRAL

ANTECEDENTES

O Edifício Nova Central – Bradesco se localiza no chamado "Centro Novo" da cidade de São Paulo, no número 210 da Avenida Ipiranga, e sua história está intimamente atrelada à longa e tumultuada história do Edifício COPAN, iniciada em 1949 e concluída somente em 1970.

Por outro lado, há que se retroceder ainda um pouco mais no tempo, e fazer referência ao que existia no local onde ambos os edifícios foram erguidos: a chama Vila Normanda construída lá pelos idos de 1930. A pitoresca vila fora projetada no período entre as duas Grandes Guerras pelo arquiteto Júlio de Abreu Junior e, como o próprio nome diz, em estilo normando. O conjunto arquitetônico era composto de quatro pares de casas geminadas e dois prédios, mandado construir pelo Conde Silvio Álvares Penteado em uma rua particular localizada entre as ruas Eptácio Pessoa e São Luís (atual Avenida São Luís).

A vida desta vila não foi muito longa, pois já na década de 1940 a área do "Centro Novo" se verticalizava por conta da valorização vertiginosa dos terrenos e esse tipo de agenciamento residencial não sobreviveria por muito mais tempo naquela região.

O "MACIÇO TURÍSTICO"

O ambicioso projeto para o complexo denominado como maciço turístico deveu-se à ideia do empresário Octavio Orozimbo Roxo Loureiro (1913-1979) de construir no então valorizado "Centro Novo" um grande complexo hoteleiro com vistas às comemorações do IV Centenário da fundação de São Paulo. "Não só um grande hotel, mas, a ele acoplado, um conjunto de instalações de interesse turístico." (LEMOS, 2014, p. 35), sendo o hotel de luxo com 600 apartamentos o seu centro de interesse.

Na proposta para o edifício habitacional, dois tipos de apartamentos surgiriam: os voltados para a classe média, basicamente com 2 ou 3 dormitórios, banheiro, cozinha, área de serviço e acessos de serviço e social; e as chamadas kitchenettes, com sala/quarto, pequena cozinha, banheiro e, às vezes, terraço. Para, em substituição aos aluguéis, serem comprados em parcelas mensais "pelo preço de custo" – termo que designava essa modalidade pioneira de construir e vender, registrado em São Paulo,

por volta de 1950, pelo BNI - Banco Nacional Imobiliário. As operações do BNI iniciaram-se em 1945, concebido por Roxo Loureiro visando, primordialmente, ao então efervescente mercado imobiliário paulistano.

Alcunhada a iniciativa de "Rockefeller Center de São Paulo" e inspirada naturalmente no de Nova Iorque, após tratativas com os norte-americanos da Intercontinental Hotels Corporation, subsidiária da PanAmerican World Airways (PanAm), do empresário Nelson Rockefeller, dá-se a parceria com o BNI e nasce a COPAN, Companhia Pan-América-Hotéis e Turismo (origem do nome do edifício), constituída em 7 de dezembro de 1951. Cabe mencionar que, alguns anos antes, fora criada a Companhia Nacional da Indústria e Construção - CNI, vinculada ao BNI.

Ocorre que, antes mesmo da oficialização da COPAN, e até da compra dos terrenos, os projetos já se encontravam em elaboração, tanto pelo escritório norte-americano especializado em arquitetura hoteleira, Holabird, Root and Burgee, quanto por Oscar Niemeyer (1907-2012), o arquiteto contratado por Roxo Loureiro. A princípio, aquele se encarregaria do Grande Hotel e este, do complexo residencial com lojas, teatro, cinema, garagem, jardins suspensos, o que não ocorreu de fato.

Pelo que se verifica nas informações existentes acerca do empreendimento, foram basicamente duas as propostas volumétricas feitas por Niemeyer para o conjunto arquitetônico inicialmente formado pelo hotel e o edifício de apartamentos. Na primeira proposta de Niemeyer, o edifício de apartamentos aparece mais baixo (com 12 pavimentos) que o do hotel (com 20 pavimentos), a demonstrar a prioridade quanto aos objetivos do empreendimento. E ambos aparecem interligados por uma grande laje, um jardim suspenso. Na segunda proposta, o edifício de apartamentos já se configura mais alto, com 38 pavimentos, e o do hotel mais baixo, mas ainda mantendo os 20 pavimentos.

Ainda em 1952 o maciço turístico recebeu outra proposta, com o edifício destinado ao hotel projetado pelo arquiteto Henrique Mindlin, onde é possível perceber similaridade entre o gabarito e tipologia do edifício com relação à segunda proposta de Niemeyer, bem como o tratamento das fachadas posterior em pano envidraçado mesclando entre cheios e vazios, e fachadas laterais em pano opaco, quase sem aberturas.

O que prevaleceu foi a segunda proposta de Niemeyer (Figura 1), na qual o edifício de apartamentos passa a ser o grande protagonista e a função hoteleira, minimizada em

um edifício menor. Assim se deu o lançamento, em maio de 1952, para início das vendas dos apartamentos, com alvará de construção solicitado nesse mesmo mês.

Figura 1. Fotomontagem do Maciço Turístico COPAN. Fonte: PAPADAKI, Stamo. Oscar Niemeyer: works in progress.

O arquiteto paulista Carlos Alberto Cerqueira Lemos (1925), que coordenou o escritório de Niemeyer em São Paulo à época do projeto, distingue três fases operacionais distintas na história da construção do Edifício Copan:

A primeira fase, com início no segundo semestre de 1952, indo até dezembro de 1954, com o edifício em "S" deitado construído até a segunda laje, quando se deu a intervenção federal e liquidação extrajudicial do BNI, até então responsável pelo repasse dos investimentos. Tal situação que causou, entre outros problemas, o desinteresse da COPAN, principal financiadora do projeto. A segunda fase durou de meados de 1955 até o final de 1960. Não discorreremos sobre as obras do Copan, pois não é nosso

objeto; apenas apontar o fato do abandono da ideia de construir-se o Grande Hotel. A terceira e última fase, que durou de fins de 1960 até 1970, período no qual o edifício Copan foi finalmente concluído e o do Bradesco projetado e construído, perfazendo, assim, uma trajetória de longos 18 anos.

O EDIFÍCIO NOVA CENTRAL DO BRADESCO

Em 1957, o Bradesco absorve o BNI e a Companhia Pan-América-Hotéis Turismo (COPAN) e compra os direitos de construção, fazendo com que se retomassem as obras do Copan (o edifício), embora com muitas modificações relativas ao projeto original. Dentre elas, e não foram poucas, tem-se que a ideia do hotel foi totalmente abandonada. Anos depois, em seu lugar, seria construído o edifício-sede da agência central do Bradesco e de seus escritórios.

O projeto da sede do Banco Bradesco é de autoria do arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos, responsável pelo acompanhamento técnico das obras do Copan, que desenvolveu o projeto até 1962. As obras, por sua vez, foram executadas pela Companhia Nacional de Indústria da Construção, a CNI, e foram concluídas, segundo consta, no final de 1966.

O terreno primitivo previsto para o "Maciço Arquitetônico", com os dois edifícios, o residencial e o hoteleiro, perfazia 10.185,30 m² e já havia sido desmembrado desde, no mínimo, 1954, resultando uma área de 4.409,78 m² para o do Bradesco. No processo de aprovação consta a celeuma havida entre prefeitura e proprietária sobre o coeficiente máximo de aproveitamento do terreno, cuja área construída prevista em projeto ultrapassava cerca de 500 m² o permitido pela legislação então em vigor, a Lei nº 5261/57, muito embora estivesse sendo computada a área livre do terraço sob projeção do edifício de escritórios. Também não estavam sendo levadas em consideração: a área de 155 m² doada à prefeitura para retificação da Avenida Ipiranga e o recuo voluntário do edifício para que o respectivo passeio não sofresse solução de continuidade, mantendo 6,00 m paralelos às guias assentes no local, que implicou mais 148 m². Os argumentos da COPAN prevaleceram por justa causa, com parecer final favorável do próprio prefeito à época, o engenheiro Prestes Maia.

Por conta desse período conturbado no qual o projeto, que junto às suas diversas propostas apresentadas foi submetido, em meio a comentários sobre a insatisfação de Niemeyer com a execução de seus projetos para o BNI, Lemos completa:

Apesar de tudo, nossa insistência com Amador Aguiar, o presidente do Bradesco nos anos 1960, em conservar as relações entre as duas alturas dos edifícios de apartamentos e do futuro hotel previstas por Niemeyer, foi bastante eficaz, pois prevaleceu o gabarito de vinte andares previsto para o prédio da frente. O frio e sisudo banqueiro, mas boa alma, insistia firmemente num edifício baixo para a agência central paulistana do Bradesco e, ainda, no estilo da sede do Banco da Inglaterra, em Londres. Finalmente, convenceu-se com o número de pavimentos por nós proposto. Por um triz não tivemos ali um prédio de três andares no estilo neoclássico; houve quem se oferecesse para tal empreendimento. O atual banco no lugar do hotel é fundamental no resguardo da última intenção plástica de Niemeyer: o prédio sinuoso mais alto atrás, de visibilidade parcial aos transeuntes muito próximos à edificação. Seus sobranceiros 32 andares desfaldando a ondulação de seus "quebra-sóis" horizontais fazem contraponto com as torres à sua volta e que lhe acentuam a sensação de movimento, que a cidade desconhecia e que hoje está incluída no dia-a-dia de todos, continuando a encantar os recém-chegados. (LE MOS, 2014, p. 56 e 57).

Nesse texto, Lemos refere-se ao edifício do Bradesco como "prédio da frente" ao Copan. Além disso, vale citar que não inclui a obra no livro "Arquitetura Moderna Paulistana", de sua autoria e de Alberto Xavier, no qual figuram 211 edifícios e conjuntos de arquitetura moderna na cidade de São Paulo em um período de cinquenta anos, de 1927 a 1977. Talvez porque, ao crivo dos citados autores, como expressividade, não estivesse o edifício engajado na impactante arquitetura paulistana dos anos 1960, mas que não o exclui da produção da arquitetura moderna de qualidade na cidade e reconhecida como patrimônio histórico pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), resolução de tombamento 19/12, que protege suas fachadas, circulações internas, sobretudo no pavimento térreo e volumetria, e como área envoltória de outros bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), resolução de tombamento 25/90.

O PROJETO EXECUTADO

O edifício de Lemos possui linhas modernas, e é composto de dois subsolos, térreo com pé-direito duplo, com duas sobrelojas encimadas por um pavimento originalmente terraço com pilotis, onde se dá a transição estrutural para a sustentação de uma torre de dezenove pavimentos para escritórios, além da cobertura com pergolado, e do ático.

Sua implantação é particularmente privilegiada já que tem frente para a Avenida Ipiranga e para a Praça Darcy Penteado, erguendo-se à frente do edifício Copan, do qual é separado por uma estreita via de trânsito local. Embora sua visualização seja ampla, o protagonismo na paisagem dessa área e das redondezas, seja pelas gigantescas dimensões, seja pela excepcionalidade de sua arquitetura, é desempenhado pelo edifício Copan.

O partido arquitetônico retoma em princípio a ideia básica adotada por Niemeyer no vizinho edifício Copan, caracterizada por laje de transição estrutural, sob a qual e sobre a qual desenvolve-se o programa da agência bancária e dos escritórios, respectivamente.

Os pavimentos sob a laje prevista no projeto como terraço, apresentam uma característica especial na medida em que assumem a forma orgânica ditada pela configuração do terreno, e que acaba por estabelecer uma estreita relação formal com seu vizinho, ainda que a laje de forma livre inicialmente prevista, de comunicação entre os dois edifícios, não tenha sido construída.

Como resultado, vê-se que este edifício, além do gabarito, manteve o partido, as proporções e as relações que caracterizavam o frustrado maciço turístico imaginado por Roxo Loureiro e projetado por Oscar Niemeyer no início da década de 1950, acrescido dos mais nobres materiais de revestimento (Figura 2).

Figura 2. Fachada frontal do edifício em tomada fotográfica feita por drone, 2021. Fonte: Acervo MLD RAI.

Evidentemente, apesar de um partido volumétrico absolutamente sintonizado com o previsto por Niemeyer para o hotel, este edifício atendeu ao programa de necessidades de uma instituição bancária no qual, apesar da proximidade física, as relações funcionais, e, portanto, as físicas com o Copan foram suprimidas por razões óbvias.

Em planta, a área correspondente ao maciço do embasamento, ou bloco baixo, é ocupada primordialmente pela agência, cuja área frontal tem pé-direito duplo, de 7,00 m, e é dotada de uma notável rampa helicoidal. O vazio em círculo, formado pelas generosas rampas de 3,00 m de largura, culmina em um jardim no subsolo e é banhado por luz e ventilação naturais obtidas por um domus com mais de 9,00 m de diâmetro localizado na laje terraço.

Sob o térreo há dois subsolos: o primeiro abrigando funções da agência, à frente, e as rampas de acesso à garagem, nos fundos; o segundo, a rampa e a garagem. Sobre o térreo há os dois andares das sobrelojas, a primeira um mezanino voltado para o térreo, e a segunda acolhendo igualmente serviços da agência. Esse volume mais baixo é finalizado pela laje com "pilotis", como nomeada nas pranchas do projeto, que foi concebida como um terraço aberto, um jardim suspenso, tendo como áreas fechadas por caixilharia de alumínio e vidro o hall dos elevadores e o restaurante com seus

serviços de apoio. Era destinada aos funcionários do banco que, abrigados sob a projeção da torre de escritórios, poderiam descansar após o almoço.

A torre dos escritórios, por sua vez, em contraponto à organicidade desse grande bloco, ergue-se de forma independente, com volumetria resultante de sua planta retangular. Apresenta circulação vertical concentrada – a mesma dos andares do embasamento – na área posterior da torre, com cinco elevadores, escada principal e um generoso hall. Os pavimentos são abertos, livres para agenciamentos diversos conforme a necessidade, com as áreas de trabalho situadas ao longo do perímetro das paredes externas, onde se localizam as fontes de luz natural e de ar. A circulação horizontal, assim, é centralizada, e há quatro conjuntos de sanitários com ventilação feita através de ventilação forçada. Quanto à laje de cobertura no 20º andar, situa-se o antigo apartamento do zelador, barriletes e dutos. Já no ático, acima de tudo, foram posicionadas caixas d'água e casas de máquinas.

Os andares da torre têm pé-direito de 2,70 m, enquanto que os do bloco baixo são variados, a exemplo do monumental saguão do térreo, com 7,00 m de altura.

Tem-se, portanto, que os cheios são revestidos na sua maioria por mármore branco em contraste com o granito preto dos trechos menores. A caixilharia é toda em alumínio ao natural com vidros lisos e incolores, caracterizada pela modulação vertical e horizontal, com módulos ora fixos, ora basculantes do tipo "maxim-ar", agenciados de formas diversas e a depender do caso. Diferentemente do Copan, não foram empregados brises, mesmo nas fachadas com maior insolação. Por outro lado, os pilares com mármore em chanfro projetado em relação à caixilharia, e essa recuada em relação ao alinhamento das fachadas, devem desempenhar o papel protetivo à incidência solar.

Quanto ao sistema estrutural, composto por pilares, vigas e lajes, é de concreto armado. A laje de transição estrutural, com balanço de cerca de 2,50 m, tem engastados os pilares periféricos que, juntamente com os elementos estruturais da área central, sustentam as lajes dos vinte andares superiores. Quanto aos vedos sem solicitação de esforços são de tijolos furados segundo o Memorial Descritivo do projeto.

O partido arquitetônico adotado, as proporções volumétricas, as relações equilibradas entre cheios e vazios, a diversidade na composição das esquadrias e o emprego adequado de materiais extremamente nobres conferem ao edifício incomum valor como exemplar da arquitetura paulistana dos anos 1960.

DOCUMENTAÇÃO

A fonte primordial de informações acerca do edifício encontra-se no Arquivo Municipal do Piqueri, no Processo nº 31.249/63, onde estão os desenhos do projeto (Figuras 3 e 4) e a troca de correspondência entre a proprietária COPAN e a prefeitura, desde o protocolo do projeto em 3/1/1963, até sua aprovação em 13/1/1964. As referências a que tivemos acesso acerca do projeto no DAMP são praticamente as que se encontram no Arquivo Municipal do Piqueri, porém se encontram digitalizadas e constam dos seguintes documentos: DAMP/Processo 1984-0.014.255-1; Data: 03/01/1963 (Doc. 0.031.249); Interessado/Proprietário: Companhia Pan-América Hotéis e Turismo “COPAN”; Endereço: Avenida Ipiranga, 200 a 220; Assunto: Aprovação de construção de prédio comercial, com conjunto de banco e escritórios, em lugar de projeto de hotel; Conteúdo: Memorial descritivo, recibo de alvará com aprovação ao pedido de substituição de projeto, planta de situação, plantas, cortes e elevações.

Figura 3. Planta do pavimento térreo. Fonte: Fupam/DPH, 2012.

Figura 4. Cortes Longitudinal e transversal. Fonte: Fupam/DPH, 2012.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FACHADAS E PROJETO DE INTERVENÇÃO CONSERVATIVA

As fachadas, no geral, tanto as do bloco baixo quanto as da torre (ambas contempladas pelo projeto), apresentam seus revestimentos pétreos com trincas, perdas, sujidades e deslocamentos (identificados no mapeamento de danos), decorrentes do desgaste pelo tempo decorrido, das ações climáticas e ambientais e de manutenção insuficiente, requerendo intervenção restaurativa (Figura 5). O proposto foi, a grosso modo: substituição dos parafusos de fixação das placas, atualmente em processo de oxidação; selamento de trincas; remoção de obturações inadequadas; refazimento dos rejuntas; reintegração de lacunas pontuais ou totais; e higienização e proteção do material. A caixilharia de alumínio encontra-se em estado regular e requer manutenção, visando à recuperação de suas qualidades funcionais e estéticas.

Figura 5. Prancha 07 do projeto executivo de intervenção conservativa das fachadas do edifício. Fonte: Acervo MLD RAI, 2021.

De modo geral, a proposta de conservação elaborada pelo escritório MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) propõe, a princípio, a solução dos problemas relativos aos revestimentos de mármore branco "Espírito Santo" e de granito preto "Tijuca", que recobrem a totalidade dos panos cegos das fachadas do embasamento e da torre; e do revestimento de pastilhas de porcelana branca que reveste os volumes da cobertura do edifício, em superfícies de parede e no pergolado.

Referências:

BARIANI, Márcio. Documento Carlos Lemos: Tradição e Modernidade. **Revista AU Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 184, p. 63-67, jul. 2009.

LEMONS, Carlos A. Cerqueira. **A História do Edifício Copan**. São Paulo: Imprensa Oficial, 2014.

LOUREIRO, Orozimbo Roxo. **Garimpendo Reminiscências**. São Paulo: Grafikor, 1976.

PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: Works in Progress**. Nova Iorque: reinhold Publishing Corporation, 1956.

SABBAG, Haifa Y. Documento Renovação: Modernidade em São Paulo. **Revista AU Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 95, p. 44-51, abr./mai. 2001.

SÃO PAULO (Cidade). Resolução nº 19/CONPRESP/2012, de 18 de dezembro de 2012. Resolução de tombamento de Conjunto de Edifícios Modernos. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1912res_1374185859.pdf

SÃO PAULO (Estado). Resolução SC 25/90, de 24 de agosto de 1990. Resolução de tombamento do Edifício Esther. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/e967c_RES.%20SC%20N%2025%20-%20Edificio%20Esther%20.pdf